

OLIV TA'LIMDA SPORT TO'GARAKLARI: INNOVATSION INVESTITSİYALASH VA UNING AMALIY MEXANIZMLARI

Xamroyev Samijon Salimovich

p.f.b.f.d. (PhD), dotsent, NavDU.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340352>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida sport to'garaklarini rivojlantirish jarayonida innovatsion investitsiyalashning o'rni va samaradorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, sport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, ilg'or texnologiyalarni joriy etish va ta'lim jarayoni bilan integratsiyalash orqali sport to'garaklarining sifatini oshirishga yo'naltirilgan investitsion yondashuvlar yoritiladi. Tadqiqot natijasida muqobil investitsiya modellarining tahlili olib borilib, oliy ta'lim tizimida sportni rivojlantirish uchun samarali moliyalashtirish mexanizmlari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: innovatsion investitsiyalar, oliy ta'lim, sport to'garaklari, investitsion mexanizmlar, muqobil moliyalashtirish, zamonaviy texnologiyalar.

Аннотация. В данной статье анализируется роль и эффективность инновационного инвестирования в процессе развития спортивных кружков в высших учебных заведениях. Освещаются инвестиционные подходы, направленные на повышение качества спортивных кружков путем модернизации спортивной инфраструктуры, внедрения передовых технологий и интеграции со сферой образования. В ходе исследования проводится анализ альтернативных моделей инвестирования, а также предлагаются эффективные механизмы финансирования для развития спорта в системе высшего образования.

Ключевые слова: инновационные инвестиции, высшее образование, спортивные кружки, инвестиционные механизмы, альтернативное финансирование, современные технологии.

Annotation. This article analyzes the role and effectiveness of innovative investment in the development of sports clubs in higher education institutions. It highlights investment approaches aimed at improving the quality of sports clubs through the modernization of sports infrastructure, the implementation of advanced technologies, and integration with the educational process. The study includes an analysis of alternative investment models and proposes effective financing mechanisms for the development of sports within the higher education system.

Keywords: innovative investments, higher education, sports clubs, investment mechanisms, alternative financing, modern technologies.

Zamonaviy oliy ta'lim tizimida sport to'garaklarini rivojlantirish nafaqat talabalar jismoniy faolligini oshirish, balki ularning sog'lom turmush tarzini shakllantirish, jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish va kasbiy kompetensiyalarini oshirishning muhim omili sifatida qaralmoqda. Bu jarayonni samarali tashkil etish uchun innovatsion investitsiyalashning roli katta ahamiyatga ega.

Innovatsion investitsiyalar sport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, ilg'or texnologiyalarni joriy etish va ta'lim jarayoni bilan integratsiyalash orqali sport to'garaklarining sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli, oliy ta'lim muassasalarida sport to'garaklarini

takomillashtirish uchun investitsion mexanizmlarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga tatbiq etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Respublikamizda jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish, aholi, ayniqsa yoshlar oʻrtasida sogʻlom turmush tarzini targʻib qilish hamda mamlakatning xalqaro sport maydonlarida munosib ishtirokini taʼminlash borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu jihatdan, oliy taʼlim muassasalarida sport toʻgaraklarini rivojlantirishga yoʻnaltirilgan innovatsion investitsiyalar ushbu davlat siyosatining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Jismoniy tarbiya va sport sohasida qabul qilinayotgan qonunlar va strategik dasturlar sport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, ilgʻor texnologiyalarni joriy etish hamda oliy taʼlim tizimida samarali sport muhitini yaratish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Ayniqsa, yoshlarni muntazam jismoniy mashgʻulotlarga jalb etish va ularning sogʻligini mustahkamlash maqsadida sport toʻgaraklarining innovatsion investitsiyalash mexanizmlaridan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Sport toʻgaraklarini rivojlantirish uchun ajratilayotgan investitsiyalar ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, zamonaviy sport uskunalari bilan taʼminlash, ilgʻor pedagogik texnologiyalarni qoʻllash va milliy hamda xalqaro tajribalarni integratsiya qilish imkonini beradi. Natijada, oliy taʼlim muassasalarida sport bilan shugʻullanuvchi yoshlar soni ortib, ularning jismoniy va axloqiy rivojlanishiga koʻmak beriladi.

Davlat tomonidan jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar oliy taʼlim tizimida sport toʻgaraklarini innovatsion investitsiyalar orqali takomillashtirish bilan uygʻunlashib, nafaqat mamlakat ichida, balki xalqaro miqyosda ham sport sohasida yuksalishga xizmat qiladi.

Soʻnggi besh yillikda Oʻzbekiston aholisi hayot sifatining yaxshilanishi jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish koʻrsatkichlarida ham oʻz aksini topdi. Oliy taʼlim muassasalarida sport toʻgaraklarini rivojlantirish jarayonida milliy qadriyatlar va innovatsion investitsiyalar uygʻunligiga alohida eʼtibor qaratilmoqda. Anʼanaviy jismoniy tarbiya usullarining ommalashuvi natijasida milliy oʻyinlar, kurash va chavandozlik kabi sport turlariga yoshlarning qiziqishi ortib, ularning jismoniy tarbiya jarayonidagi ishtiroki faollashmoqda.

Mahallalarda milliy qadriyatlar asosida tashkil etilayotgan sport tadbirlari oliy taʼlim tizimi uchun ham samarali tajriba boʻlib xizmat qilmoqda. Bu esa universitet va institutlarda sport toʻgaraklarini tashkil etishda yangi innovatsion investitsiya mexanizmlarini qoʻllashga asos yaratmoqda. Xususan, sport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, ilgʻor texnologiyalarni joriy etish va sportni taʼlim jarayoni bilan integratsiyalash orqali sport toʻgaraklarining samaradorligini oshirishga qaratilgan investitsion loyihalar amalga oshirilmoqda.

Jismoniy tarbiya va sport sohasini tavsiflovchi asosiy koʻrsatkichlarning yaxshilanishi ham oliy taʼlim muassasalarida sport toʻgaraklarining yanada takomillashuviga turtki bermoqda. Milliy oʻyinlar va anʼanaviy jismoniy tarbiya usullarining yoshlar orasida keng targʻib qilinishi natijasida sport toʻgaraklari nafaqat sogʻlom turmush tarzini shakllantirishga, balki milliy madaniyatni asrash va rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Oliy taʼlim tizimida sport toʻgaraklarini innovatsion investitsiyalar orqali rivojlantirish nafaqat yoshlarning jismoniy va axloqiy tarbiyasini yuksaltirishga, balki milliy qadriyatlarni mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Bu esa kelajak avlodning sogʻlom va har tomonlama yetuk boʻlib voyaga yetishiga zamin yaratadi.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF- 60-son “2022–2026 yillarga moʻljallangan yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida”[1;], 2019 yil 29 apreldagi PF-5712-son “Oʻzbekiston Respublikasida Xalq taʼlimi tizimini 2030 yilgacha

rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”[2;], 2020 yil 6 noyabrdagi PF-6108-son “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta‘lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”[3;] farmonlari, 2020 yil 6 noyabrdagi PQ-4884-son “Ta‘lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”[4;], 2021 yil 25 yanvardagi PQ-4963-son “Xalq ta‘limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo‘llab quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”[5;] qarorlari biz mushohada va mulohaza yuritmoqchi bo‘lgan oliy ta‘limda sport to‘garaklari: innovatsion investitsiyalash va uning amaliy mexanizmlari masalalariga huquqiy asos bo‘ladi.

Mazkur maqolada innovatsion investitsiyalarning oliy ta‘lim tizimidagi sport to‘garaklarini rivojlantirishdagi o‘rni, mavjud muammolar va ularning yechimlari tahlil qilinadi. Shuningdek, samarali investitsiyalash mexanizmlarining amaliy ahamiyati va istiqbollari yoritiladi.

Ushbu tadqiqotda oliy ta‘lim muassasalarida sport to‘garaklarini innovatsion investitsiyalar orqali rivojlantirish jarayonini tahlil qilish uchun turli metodologik yondashuvlar qo‘llanildi.

Tadqiqot quyidagi asosiy usullarga tayangan holda amalga oshirildi:

Teoretik tahlil – fan, ta‘lim va sport sohasidagi ilg‘or ilmiy adabiyotlar, hujjatlar va qonunchilik bazalarining o‘rganilishi.

Empirik tadqiqot – oliy ta‘lim muassasalarida sport to‘garaklarining hozirgi holati bo‘yicha statistik ma‘lumotlar yig‘ish va ularni tahlil qilish.

So‘rov va intervyu – oliy ta‘lim muassasalari professor-o‘qituvchilari, sport murabbiylari va talabalari orasida so‘rovnomalar o‘tkazish orqali ularning innovatsion investitsiyalar haqidagi fikrlarini aniqlash.

Eksperimental yondashuv – yangi investitsion mexanizmlarning sport to‘garaklari faoliyatiga ta‘sirini o‘rganish va ularning samaradorligini baholash.

Taqqoslash va tahlil – turli oliy ta‘lim muassasalarida joriy etilgan innovatsion investitsiya modellarini solishtirish orqali eng samarali usullarni aniqlash.

Mazkur metodlar asosida sport to‘garaklarini takomillashtirish bo‘yicha innovatsion investitsiyalarni joriy etish imkoniyatlari o‘rganildi va samarali mexanizmlar ishlab chiqildi.

Jahon tajribasiga nazar tashlasak, rivojlangan davlatlarda oliy ta‘lim muassasalarida sport to‘garaklarini moliyalashtirish va rivojlantirishga katta e‘tibor qaratiladi. Quyida ayrim ilg‘or tajribalar keltirilgan:

AQSh: Amerika universitetlarida sport infratuzilmasi va to‘garaklarini rivojlantirish uchun xususiy investitsiyalar va davlat grantlari keng jalb etiladi. NCAA (National Collegiate Athletic Association) orqali universitetlar o‘z sport dasturlarini rivojlantirishda samarali investitsiya strategiyalaridan foydalanadi.

Buyuk Britaniya: Mamlakatda sport va ta‘lim integratsiyasi bo‘yicha ilg‘or modellar joriy etilgan bo‘lib, talabalar sportini moliyalashtirish uchun maxsus stipendiyalar va grantlar tizimi yo‘lga qo‘yilgan. Universitetlar o‘rtasida sport musobaqalarini qo‘llab-quvvatlash uchun davlat tomonidan mablag‘ ajratiladi.

Germaniya: Germaniyada sport klublari va universitetlar hamkorligi asosida sport to‘garaklarini rivojlantirish yo‘lga qo‘yilgan. Sport to‘garaklarini moliyalashtirish uchun davlat va xususiy sektorning qo‘shma loyihalari amalga oshiriladi.

Xitoy: Xitoy oliy ta‘lim muassasalarida sport to‘garaklari davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanib, ularning rivojlanishi uchun maxsus investitsion dasturlar ishlab chiqilgan. Sport

infratuzilmasini modernizatsiya qilish va raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali samaradorlik oshirilmoqda.

Yaponiya: Yaponiya universitetlarida sport to‘garaklari uchun innovatsion texnologiyalar keng qo‘llaniladi. Sun‘iy intellekt va raqamli monitoring tizimlari orqali sport mashg‘ulotlarining samaradorligi nazorat qilinadi va doimiy takomillashtirib boriladi.

Ushbu tajribalar shuni ko‘rsatadiki, sport to‘garaklarini rivojlantirishda innovatsion investitsiyalarni jalb qilish, ilg‘or texnologiyalarni joriy etish va davlat-xususiy hamkorlikni kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston sharoitida ushbu tajribalarni moslashtirish orqali sport ta‘limining sifatini oshirish mumkin.

Oliy ta‘lim muassasalarida sport to‘garaklarini rivojlantirish jarayonida innovatsion investitsiyalar nafaqat zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bilan cheklanmay, balki xalq an‘analariga asoslangan jismoniy tarbiya usullarini qo‘llash orqali ham samaradorlikni oshirishi mumkin. An‘anaviy milliy o‘yinlar, xalq sport turlari va harakatli mashg‘ulotlar talabalarning jismoniy rivojlanishi bilan birga, ularning axloqiy tarbiyasiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Mazkur yondashuv sport to‘garaklarining investitsion jozibadorligini oshirish bilan birga, talabalarning ishtirokini kengaytirish va ularni faol turmush tarziga undash imkonini beradi. Innovatsion investitsiyalash doirasida xalq o‘yinlarini jismoniy tarbiya dasturlariga integratsiya qilish orqali mashg‘ulotlar yanada qiziqarli va samarali bo‘lishi mumkin. Shu bilan birga, ushbu yondashuv talabalar o‘rtasida sportga bo‘lgan qiziqishni kuchaytirib, jismoniy tarbiyani ta‘lim jarayonining ajralmas qismiga aylantirishga yordam beradi.

Bunday investitsion model sport infratuzilmasini modernizatsiya qilish bilan bir qatorda, jismoniy tarbiya dasturlarini milliy madaniy qadriyatlar bilan boyitish imkonini beradi. Natijada, innovatsion investitsiyalar sport to‘garaklarining nafaqat moddiy-texnik bazasini mustahkamlashga, balki talabalar orasida sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilishga ham xizmat qiladi.

Jahon tajribasiga nazar tashlasak, rivojlangan davlatlarda oliy ta‘lim muassasalarida sport to‘garaklarini moliyalashtirish va rivojlantirishga katta e‘tibor qaratiladi. Quyida ayrim ilg‘or tajribalar va muqobil investitsiya modellarining tahlili keltirilgan:

Davlat-xususiy sheriklik modeli (Public-Private Partnership, PPP): AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniyada sport infratuzilmasi va sport to‘garaklarini rivojlantirish uchun davlat va xususiy sektor hamkorligi keng qo‘llaniladi. Bu model orqali davlat moliyaviy resurslarni ta‘minlaydi, xususiy sektor esa innovatsion texnologiyalar va boshqaruv mexanizmlarini joriy qiladi.

Homiylik va grant mablag‘lari modeli: Buyuk Britaniya va AQSh universitetlarida sport to‘garaklari yirik kompaniyalar va tashkilotlar tomonidan homiylik asosida moliyalashtiriladi. Masalan, mashhur universitet sport jamoalari uchun Nike, Adidas va boshqa brendlar maxsus investitsiya dasturlarini amalga oshiradi.

Sport stipendiyalari va talabalar investitsiyalari modeli: AQSh va Yevropa mamlakatlarida talabalar sport to‘garaklariga a‘zo bo‘lish uchun maxsus sport stipendiyalarini olish imkoniyatiga ega. Bu model sport bilan shug‘ullanuvchi iqtidorli talabalarni moddiy jihatdan qo‘llab-quvvatlashga yordam beradi.

Kraufanding (Crowdfunding) va jamoaviy investitsiyalar modeli: Ayrim universitetlarda sport to‘garaklarini moliyalashtirish uchun talabalar, bitiruvchilar va sport ixlosmandlari kraufanding platformalari orqali mablag‘ yig‘ishadi. Ushbu model, ayniqsa, kichik sport klublari va universitet jamoalari uchun samarali hisoblanadi.

Innovatsion texnologiyalar orqali monetizatsiya modeli: Yaponiya va Xitoy universitetlarida sport to‘garaklari sun‘iy intellekt, virtual reallik va raqamli monitoring tizimlari orqali mashg‘ulotlarni optimallashtirish va monetizatsiya qilishadi. Masalan, universitet sport zallari va texnologik infratuzilmasidan foydalanish uchun talabalar va tashqi foydalanuvchilarga pullik obuna tizimi joriy etiladi.

Ushbu muqobil investitsiya modellarining har biri o‘ziga xos afzalliklarga ega bo‘lib, ularni O‘zbekiston sharoitida moslashtirish va joriy etish orqali oliy ta‘limda sport to‘garaklarining rivojlanishini jadallashtirish mumkin.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, innovatsion investitsiyalar oliy ta‘lim muassasalaridagi sport to‘garaklarini rivojlantirishda quyidagi asosiy natijalarga erishish imkonini beradi:

Sport infratuzilmasining rivojlanishi – sport inshootlari va texnik vositalarni modernizatsiya qilish orqali talabalar uchun qulay sharoitlar yaratish.

Ta‘lim sifati va samaradorligining oshishi – ilg‘or texnologiyalar va investitsion dasturlar asosida sport to‘garaklari faoliyatini diversifikatsiya qilish.

Innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi – raqamli platformalar, virtual murabbiylik tizimlari va simulyatsion mashg‘ulotlar orqali sport mashg‘ulotlarini takomillashtirish.

Moliya va resurslarning samarali boshqarilishi – davlat va xususiy sektor hamkorligi orqali sport to‘garaklariga ajratiladigan investitsiyalarni optimallashtirish.

Talabalarning jismoniy va psixologik rivojlanishi – sport orqali ularning motivatsiyasi va ijtimoiy faolligini oshirish.

Ushbu natijalar oliy ta‘lim muassasalarida sport to‘garaklarini rivojlantirish uchun innovatsion investitsiyalarning muhimligini ko‘rsatadi. Kelgusida ushbu mexanizmlarni yanada takomillashtirish orqali sport ta‘limining sifatini oshirish maqsadga muvofiqdir.

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, oliy ta‘lim muassasalarida sport to‘garaklarini rivojlantirish jarayonida innovatsion investitsiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Investitsion jarayonlarni to‘g‘ri boshqarish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali sport to‘garaklarining sifatini oshirish, talabalarning jismoniy rivojlanishiga ko‘maklashish va raqobatbardosh sport mutaxassislarini tayyorlash mumkin.

Oliy ta‘lim muassasalarida sport to‘garaklarini rivojlantirish va ularning samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi taklif va tavsiyalar ilgari suriladi:

1. Davlat-xususiy sheriklik (PPP) asosida investitsiyalarni jalb qilish:
 - Sport infratuzilmasini modernizatsiya qilish va yangi sport ob‘ektlarini qurish uchun xususiy sektor bilan hamkorlik qilish.
 - Sport inventarlari va texnologik jihozlarni ta‘minlashda yirik kompaniyalar va xayriya jamg‘armalarining homiyiligini rag‘batlantirish.
2. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish:
 - Sport to‘garaklarida sun‘iy intellekt, virtual murabbiylik tizimlari va interaktiv mashg‘ulot dasturlaridan foydalanish.
 - Talabalar va murabbiylar uchun raqamli platformalar orqali sport mashg‘ulotlarini rejalashtirish va monitoring qilish tizimini yaratish.
3. Sport stipendiyalari va grant dasturlarini kengaytirish:
 - Sport bilan shug‘ullanuvchi iqtidorli talabalar uchun maxsus stipendiyalar va grantlarni yo‘lga qo‘yish.
 - Sport natijalari bo‘yicha mukofot tizimlarini yaratish orqali talabalarni rag‘batlantirish.
4. Kraufanding va jamoaviy investitsiyalar modelini rivojlantirish:

- Talabalar, bitiruvchilar va sport ixlosmandlari ishtirokida sport to‘garaklarini moliyalashtirish uchun jamg‘armalar yaratish.

- Ijtimoiy tarmoqlar va maxsus platformalar orqali mablag‘ yig‘ish kampaniyalarini tashkil etish.

5. Xorijiy tajribalarni o‘rganish va integratsiya qilish:

- Jahonning ilg‘or universitetlari tajribasiga tayangan holda sport to‘garaklari boshqaruv modelini takomillashtirish.

- Chet el universitetlari bilan hamkorlikda qo‘shma loyihalar va sport dasturlarini amalga oshirish.

6. Universitet sport majmualarini tijorat asosida samarali boshqarish:

- Sport inshootlarini tashqi foydalanuvchilarga ijaraga berish orqali qo‘shimcha daromad manbalarini shakllantirish.

- Sport musobaqalari va tadbirlarini tashkil etish orqali investitsiyalarni qaytarish mexanizmlarini ishlab chiqish.

7. Sport to‘garaklari faoliyatini diversifikatsiya qilish:

- An‘anaviy sport turlari bilan birga elektron sport (e-sport), fitness, yoga va zamonaviy sport yo‘nalishlarini joriy etish.

- Sport tibbiyoti va reabilitatsiya xizmatlarini yo‘lga qo‘yish orqali sport infratuzilmasidan ko‘proq daromad olish.

Ushbu taklif va tavsiyalar oliy ta‘lim muassasalarida sport to‘garaklarini moliyalashtirish va rivojlantirishda samarali natijalar berishi kutilmoqda. Innovatsion investitsiya mexanizmlarini tatbiq etish orqali sport infratuzilmasini yaxshilash, talabalar jismoniy faolligini oshirish va universitetlarning xalqaro raqobatbardoshligini mustahkamlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi 2022 yil 28 yanvardagi PF- 60-son farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida Xalq ta‘limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 2019 yil 29 apreldagi PF-5712-son farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta‘lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2020 yil 6 noyabrdagi PF-6108-son farmoni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta‘lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2020 yil 6 noyabrdagi PQ-4884-son qarori.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xalq ta‘limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo‘llab quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2021 yil 25 yanvardagi PQ-4963-son qarori.